

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна
*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi
*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович
*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович
*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна
*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович
*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena
*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович
*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхис кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Аброрович
*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович
*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович
*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович
*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна
*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович
*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Даминов Феруз Асадуллаевич
*Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.*

Миржурев Элбек Миршавкатович
*тиббиёт фанлари доктори, профессор
УзССР Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ANESTHESIOLOGY, RESUSCITATION, INTENSIVE CARE

1. **Matlubov Mansur Muratovich, Muminov Abdukhalim Abduvakilovich**
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF PRESERVATION OF CORONARY RESERVES IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS.....11
2. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich, Kasparova Gayane Arturovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONDITION OF WOMEN DURING CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA AND MEDICAL SEDATION.....16
3. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich**
SEDATION AND PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF WOMEN IN REGIONAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION. CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....24
4. **Sharipov Isroil Latipovich**
HEMODYNAMIC GRADATIONS DURING COMBINED USAGE OF EXTRACORPORAL DETOXIFICATION METHODS IN CHILDREN WITH RENAL FAILURE.....31
5. **Pardaev Shukur Kuylievich, Sharipov Isroil Latipovich**
APPLICATION OF CENTRAL NEURAXIAL ANESTHESIA IN THE SURGICAL TREATMENT OF LUMBAR-SACRAL DISC HERNIATIONS.....38
6. **Yusupov Jasur Tolibovich, Matlubov Mansur Muratovich**
ENHANCING INTENSIVE CARE FOR PATIENTS FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (LITERATURE REVIEW).....44

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

7. **Ahmedova Aziza Tayirovna, Rasulova Feruza Golibovna**
ASSESSMENT OF PERINATAL COMPLICATIONS RISK USING REMOTE CARDIOTOCOGRAPHY MONITORING.....52
8. **Agababyan Larisa Rubenovna, Usmankulova Habiba Mizrobjonovna**
NEW TREATMENT OPPORTUNITIES FOR POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....59
9. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ANEMIA IN HEAVY MENSTRUAL BLEEDING.....66
10. **Zakirova Nodira Islomovna, Yuldasheva Farangiz Ismatilloevna**
CORRECTION AND TACTICS OF PREGNANCY ADMINISTRATION IN CASE OF VIOLATIONS OF THE VAGINAL ECOSYSTEM.....76

INFECTIOUS DISEASES

11. **Orzikulov Azam Orzikulovich, Haydarov Akbar Haydarovich**
ANTIVIRAL THERAPY IN VIRAL HEPATITIS “C” DISEASE EFFICIENCY (A CASE FROM PRACTICE).....80
12. **Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Soibnazarov Orzukul Ernazarovich**
COMPARATIVE STUDY OF THE CONTRIBUTION OF THE VIRAL LOAD TO THE DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS IN CHRONIC HEPATITIS «B» (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....86
13. **Kadirov Zhonibek Fayzullayevich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdiyevich**
MOLECULAR MECHANISMS OF IMMUNOLOGICAL ACTIVATION IN HIV INFECTION.....92

ENDOCRINOLOGY

14. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich**
EFFICACY OF FOLK REMEDIES IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AT RISK OF STROKE.....106
15. **Egamova Malika Tursunovna, Ergashev Asadullo Ubaydullo o'g'li**
THE IMPORTANCE OF BLOOD RHEOLOGY IN DIABETES IN THE ORIGIN OF ISCHEMIC STROKE AND THE EFFECT OF HIRUDOTHERAPY ON BLOOD RHEOLOGY.....111
16. **Fozilova Umida Kamalovna, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF GLYCEMIC CONTROL IN PREVENTING DENTAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES(REVIEW ARTICLE).....116
17. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Yakubov Abdusalol Vahobovich, Pulatova Durдона Baxadirovna**
THE EFFECT OF GLP-1 RECEPTOR AGONISM ON DIVERSE ASPECTS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AND OBESITY.....122

MORPHOLOGY

18. **Boboev Askar Ibodullaevich, Oripov Firdavs Suratovich, Boboev Ibodullo Boboevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN LABORATORY ANIMALS.....128
19. **M.A. Abdullayeva, O.O. Zaripova.**
DETERMINATION OF THE ACCUMULATION LEVEL OF ARTIFICIAL FOOD COLORANTS E 171 AND E 173 IN THE BRAIN.....135
20. **Mamataliyev Abdumalik Rasulovich**
ANATOMICAL AND TOPOGRAPHICAL STRUCTURE OF THE EXTRAHEPATIC BILE DUCT IN EXPERIMENTAL ANIMALS.....140
21. **Ismailov Jasur Mardonovich**
ABOUT BRONCHIECTASIS AS A TYPE OF CHRONIC NONSPECIFIC LUNG DISEASE.....144
22. **Ismailov Jasur Mardonovich, Norjigitov Azamat Musokulovich**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC INDICATORS OF BRONCHI AND LUNG TISSUES IN CHILDREN WITH BRONCHIECTASIS.....150
23. **Juraev Kamoliddin Danabaevich, Islamov Shavkat Erjigitovich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS IN NEWBORNS IN THE LATE NEONATAL PERIOD.....158
24. **Rakhimova Gulnoz Shamsievna, Teshayev Shuxrat Jumayevich.**
ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE TESTES ON THE FIRST DAY AFTER ACUTE TRAUMATIC BRAIN INJURY.....168

NEUROLOGY AND NEUROSURGERY

25. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF EARLY POSTNATAL HEALTH IN CHILDREN WHO HAVE SUFFERED PERINATAL CNS DAMAGE.....173
26. **Khakimova Sakhiba Ziyadullaevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Abruev Khudoerkhon Oybekovich**
CLINICAL FEATURES OF PARKINSON'S DISEASE IN THYROID HOMEOSTASIS DISRUPTION.....178

27. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodullo Abdullayevich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Khudoyberganov Nurmamat Yusupovich, Pazilova Aida Sultanovna**
CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA IN OUTPATIENT SETTINGS.....185
28. **Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Nurboeva Iroda Samariddin Qizi**
PARKINSON'S DISEASE.....192
29. **Khamdamova Bakhora Komiljonovna, Kodirov Umid Arzikulovich, Muhammadiyeva Dilafruz Po'lot qizi**
INNOVATIVE METHODS OF THERAPY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....202
30. **Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna**
DANCE MOVEMENT REHABILITATION TO REDUCE COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH EARLY-ONSET PARKINSON'S DISEASE.....209
31. **Kodirov Umid Arzikulovich, Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Zoxidjonova Shahnoza Zoxidjonovna**
FEATURES OF PSYCHOPATHOLOGICAL AND AUTONOMIC DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN SYNDROME WITH RADICULOPATHIES.....216
32. **Ergasheva Munisa Yakubovna.**
IMPROVING MEASURES FOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES DUE TO NERVOUS SYSTEM DISEASES.....222
33. **Raimova Malika Mukhamedjanovna, Yodgarova Umida Gaybulloyevna**
IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS BY STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND HYPOTHYROIDISM.....229

UROLOGY

34. **Allazov Iskandar Salax Ugli, Allazov Salax Allazovich, Ablyatifov Aziz Baxtiyarovich**
OUTPATIENT UROLOGICAL-POLICLINICAL CARE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....235
35. **Allazov Salakh Allazovich, Allazov Iskandar Salakh Ogli, Ergashev Arslonbek Shuxratjon Ogli**
MEDICAL-SOCIAL AND ORGANIZATIONAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF UROLOGICAL DISEASES. LITERATURE REVIEW.....242
36. **Allazov Salakh Allazovich, Batirov Bekhzod Amindjanovich.**
DISTRIBUTION OF UROLOGICAL DISEASES AND METHODS FOR THEIR DETECTION PHARMACOLOGY AND TRADITIONAL MEDICINE.....247
37. **Mirrakhimova Maktuba Habibullaevna, Nishanbaeva Nilufar Yunusjanovna**
FILAGGRIN DEFECT IN ATOPIC DERMATITIS AND MODERN METHODS OF CORRECTION.....256
38. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich.**
HIRUDOTHERAPY, THE EFFECT OF VARIOUS TREATMENT METHODS.....262

PEDIATRICS AND PEDIATRIC SURGERY

39. **Abdullaev Zafar Bobirovich, Agzamkhodjaev Saidanvar Talatovich**
ANTENATAL DIAGNOSTICS OF BLADDER EXTROPHY: CONTEMPORARY POSSIBILITIES AND PROSPECTS.....267
40. **Rakhimova Durdona Zhurakulovna**
HYGIENIC ASSESSMENT OF ACTUAL NUTRITION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN.....274

41. **Ganiev Abdurashid Ganievich, Sanakulov Abdulatif Burkhanovich**
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ATOPIC DERMATITIS ON THE QUALITY OF LIFE OF THE FAMILY OF A SICK CHILD.....284
42. **Naimushina Elena Serafimovna, Kilina Alla Vladimirovna, Chervinskih Tatyana Anatolyevna**
GENDER-SPECIFIC CLINICAL MANIFESTATIONS OF OBESITY IN ADOLESCENTS.....293
43. **Nuritdinova Gavhar Taipovna, Inakova Barno Bahodirovna, Abduvahobova Gulmira, Arzibekova Umida Abdukodirovna.**
DELAYED NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN NEWBORNS WITH MODERATE AND SEVERE ASPHYXIA.....299
44. **Ollabergenov Odilbek, Baratov Feruz**
MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN ACUTE PLEURAL EMPYEMA IN CHILDREN.....305

ONCOLOGY

45. **Ulmasov Firdavs Gayratovich, Esankulova Bustonoy Sobirovna.**
THE ROLE OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) IN OVARIAN CANCER WITH PERITONEAL CARCINOMATOSIS IN STAGES III AND IV.....311
46. **Kahharov Alisher, Khodjayeva Nozima**
THE IMPACT OF FERTILITY PRESERVATION PROGRAMS ON THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH ONCOLOGICAL DISEASES.....318
47. **Zaripova Parvina Ilkhomovna, Yorov Lutfillo Shukurulloevich, Kutlumurotov Otabek Bekjanovich, Juraev Mirjalol Dehkonovich**
ABOUT THE PROBLEM OF BREAST CANCER RECURRENCE CAUSES.....323

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

48. **Rizaev Jasur Alimjanovich, Gaibullaev Elbek Azizbekovich, Akramova Nozima Akramovna, Pustovetova Maria Genadievna**
ANALYSIS OF CYTOKINE PROFILE IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID OF PATIENTS WITH AGGRESSIVE PERIODONTITIS: PATHOGENETIC AND DIAGNOSTIC ASPECTS.....333
49. **Daminova Nargiza Ravshanovna, Makhkamova Oqila Abdushukurovna, Sadikova Dilfuza Ravshanbekovna, Inogamov Sherzod Muhamatisakovich**
EVALUATION OF THE IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY STATUS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA WITH COMORBID PATHOLOGY OF THE ORAL CAVITY.....338
50. **Axmedov Xurshid Kamalovich**
ASSESSMENT OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES DURING PROSTHETICS WITH METAL-CERAMIC AND ZIRCONIUM DENTURES.....344
51. **Olimova Dildora Vohid qizi**
DENTAL DISEASES IN PATIENTS WITH END-STAGE CHRONIC KIDNEY DISEASE (A STUDY OF PATIENTS RECEIVING AND NOT RECEIVING HEMODIALYSIS).352
52. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Mardonova Dildora Kasimovna**
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS FOR HYPERTROPHIC GINGIVITIS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....358

53. **Khotamova Madina Anvarovna, Odiljonova Mukhimaoy Savlatovna**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PREVENTION AND TREATMENT OF PERIODONTITIS AND THE ORGANIZATION OF DENTAL MEASURES FOR WORKERS OF METAL PROCESSING ENTERPRISES.....366
54. **Umarova Makhfuza Usmanovna**
THE IMPACT OF CHRONIC USE OF NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS ON THE PROGRESSION OF INFLAMMATORY-DYSTROPHIC DISEASES OF THE ORAL CAVITY: CLINICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS.....370
55. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Allazarov Kuvondik Azadovich**
IMPROVING THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS.....377
56. **Allazarov Kuvondik Azadovich, Zoyirov Tulkin Elnazarovich.**
USE AND EFFECTIVENESS OF OZONE IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS385
57. **Mardonova Dildora Kasimovna, Zoyirov Tulkin Elnazarovich**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EXAMINING PERIODONT TISSUE DISEASES IN PATIENTS WITH EPILEPSY393
58. **Akhmedov Ilhom Ibrohimovich, Kamalova Feruza Raxmatullaeva.**
CHANGES IN MICROFLORA NON-SPECIFIC FACTORS PROTECTION OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF MAXILLOFACIAL.....401
59. **Yuldashev Forrukh Farkhod Ugli, Kuryazov Akbar Kuranboevich, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND APPROACHES TO THE PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES IN DEAF-MUTE CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....406
60. **Navruzova Ugilxon Orzijon Qizi, Xabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF IMMUNE STATUS IN THE PATHOGENESIS OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....414
61. **Tojiyev Feruz Ibodulla ugli, Beysenbayev Nurbek Kunanbay ugli, Ismoilkhojaeva Komila G'ani qizi.**
RECONSTRUCTION OF MANDIBULAR DEFECTS IN CHILDREN WITH INDIVIDUALLY MANUFACTURED TITANIUM IMPLANTS AFTER REMOVAL OF BENIGN TUMORS.....419

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

62. **Giyasov Zaynitdin Asamutdinovich, Gulyamov Dilshod Erkinovich**
FORENSIC ASSESSMENT OF INJURIES TO MAJOR JOINTS IN ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....425

THERAPY AND INTERNAL MEDICINE

63. **Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna, Esankulov Mukhammad Olimovich**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....431

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

64. **Abrolov Hakimjon Kobiljonovich, Xolmurotov Akmal Abdumalikovich, Irisov Ortikali Tulaevich, Berdiev Kobiljon Bahromovich, Rakhimberganov Khusanboy Davlatnazarovich**
NEW TECHNOLOGIES IN DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF ASCENDING AORTIC ANEURYSM.....437

65. **Ashirov Mavlon Umirzakovitch.**
BIOMECHANICAL INSIGHTS INTO MDICO FOR FLATFOOT CORRECTION.....445
66. **Khodjanov Iskandar Yunusovich, Ubaydullaev Sherozbek Farkhodovich**
IMPROVING THE METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VALGOUS DEFORMATION OF THE ELBOW JOINT.....459
67. **Mamasoliev Bakhodir Mamausupovich**
FEATURES OF THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS PREVENTION DURING SURGICAL TREATMENT OF KNEE JOINT DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LOWER LIMB VENOUS DISEASE.....468
68. **Melibayev Salimjon Tashtanovich, Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jurayev Ilhom G'ulomovich**
VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES: CAUSES, DIAGNOSIS, AND MODERN TREATMENT STRATEGIES.....475
69. **Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Melibayev Salimjon Tashtanovich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jalilov Khusan Mukhitdinovich.**
HIP FRACTURE, DIAGNOSIS, SURGICAL TREATMENT, REHABILITATION, THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS, BISPHTHONATES, FALL PREVENTION.....489
70. **Kholkhudjayev Farrukh Ikramovich**
RESULTS OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT OF ROTATOR CUFF INJURIES OF THE SHOULDER JOINT.....502
71. **Tilyakov Xasan Azizovich, Temurov Alisher Akmaljon O'g'li, Xursanov Muxriddin Xusniddin O'g'li, Yusupov Sohijon Saitxon O'g'li, Tolmasov Mirjalol Mirzohid O'g'li.**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....508

RADIATION IMAGING

72. **Ikramova Zulfiya Tulkinovna, Rozikhodjaeva Gulnora Ahmedovna, Soipova Guzal Gulomidinovna**
ASSESSMENT OF TOTAL CEREBRAL BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH CAROTIC ATHEROSCLEROSIS.....515

SURGERY

73. **Akhmedov Adkham Ibadullaevich, Fayazov Abdulaziz Djalilovich**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....523
74. **Sayinaev Farrukh Karamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich**
LAPAROSCOPIC AND OPEN HERNIOPLASTY FOR VENTRAL HERNIAS: SURGICAL OUTCOMES AND COMPLICATIONS ASSESSMENT.....532
75. **Daminov Feruz Asatullaevich, Shomurodov Khabibullo Abdumalik Ugli, Rakhmonov Kosim Erdanovich.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS IN ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS: THE ROLE OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AND RISK FACTOR ANALYSIS.....539
76. **Khayitov Laziz Milionerovich, Khakimov Erkin Abdikhalilovich, Zuvaytov Shoxrux G'ayrat o'g'li, Abrorov Shahbozjon Nematzoda**
THE ROLE ENDOBRONCHIAL COMPLEX THERAPY AT PATIENTS WITH THE INHALATION TRAUMA.....544

OPHTHALMOLOGY

77. **Fayzieva Dilorom Buritoshevna, Akhmedova Dilafruz Baxadirovna, Mirzaev Dilshodbek Akhmedovich.**
VISUAL DISORDERS AND THEIR IMPACT ON PERIPHERAL VISION AND EYE MOVEMENT COORDINATION.....549

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 618.291.618.3-06

KHUDOYBERDIEVA Gulrukh Sobirovna**MATLUBOV Mansur Muratovich**

DSc, professor

KASPAROVA Gayane Arturovna

Samarkand State Medical University

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONDITION OF WOMEN DURING CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA AND MEDICAL SEDATION

For citation: Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich, Kasparova Gayane Arturovna. Comparative analysis of the condition of women during cesarean section under spinal anesthesia and medical sedation// Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 1, pp.16-23

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15007772>**ABSTRACT**

In the article, the literature devoted to anesthesia during cesarean section, sedation and psychoemotional status of pregnant women during regional anesthesia, sedation at regional anesthesia, drugs used for medical sedation, monitoring of sedation adequacy, and vital signs of pregnant women in the background of spinal anesthesia and medical sedation during cesarean section was studied and analyzed in detail.

Key words: spinal anesthesia, cesarean section, sedation, pregnant women, dexmedetomidine.

XUDOYBERDIYEVA Gulrux Sobirovna

Assistent

MATLUBOV Mansur Muratovich

DSc, professor

KASPAROVA Gayane Arturovna

Assistent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

SPINAL ANESTEZIYA VA MEDIKAMENTOZ SEDATSIYA FONIDA KESARCHA KESISH JARROHLIK AMALIYOTIDA HOMILADOR AYOLLARNING AHVOLINI QISYOSIY TAHLILI**ANNOTATSIYA**

Maqolada spinal anesteziya va medikamentoz sedatsiya fonida kesarcha kesish jarrohlik amaliyotida ayollarning psixo-emotsional holati, sedatsiya chuqurligi, medikamentoz sedatsiya uchun foydalanilgan dorilar, sedatsiyaning yetarliligi va ayollarning hayotiy ko'rsatkichlari monitoringi bo'yicha ko'rsatkichlari batafsil o'rganildi va tahlil qilindi.

Kalit soʻzlar: Spinal anesteziya, kesar kesish jarrohlik amaliyoti, sedatsiya, homilador ayol, dexmedetomidin.

ХУДОЙБЕРДИЕВА Гулрух Собировна

Ассистент

МАТЛУБОВ Мансур Муратович

DSc, профессор

КАСПАРОВА Гаяне Артуровна

Ассистент

Самаркандский государственный медицинский университет

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РОЖЕНИЦ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ НА ФОНЕ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ И МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ СЕДАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В статье подробно изучена и проанализирована литература, посвященная анестезии при кесаревом сечении, седации, психоэмоциональному статусу рожениц во время регионарной анестезии, седации при регионарной анестезии, а также препараты используемые для медикаментозной седации, мониторинг адекватности седации и жизненноважные показатели рожениц на фоне спинальной анестезии и медикаментозной седации при кесаревом сечении.

Ключевые слова: спинальная анестезия, кесарево сечение, седация, беременная женщина, дексмететомидин.

Введение: Проблема седации рожениц продолжает оставаться важной с научно-практической точки зрения[3,4,]. Современные исследования активно направлены на внедрение новых седативных препаратов, изучение их фармакодинамики в различных клинических ситуациях, а также на оценку их преимуществ и недостатков, особенно у пациенток акушерского профиля[1,2,5,7]. Тем не менее, вопрос эффективности и безопасности использования этих препаратов у беременных, в том числе в акушерской практике, остается открытым. Недавно для этих целей начали применять относительно новый α -2-адреностимулирующий препарат — дексмететомидин. Дексмететомидин (DEX) является высокоселективным агонистом α -2-адренорецепторов[4,7], обладает обезболивающим и седативным эффектом, и в настоящее время активно исследуется его адьювантное действие при субарахноидальной анестезии[6].

Материалы и методы исследования. В исследовании представлены результаты проспективного анализа истории родов, наркозных карт, карт интенсивного наблюдения, а также данных функциональных и биохимических исследований, проведенных у 60 беременных без тяжелой соматической патологии, с операционно-анестезиологическим риском 2 (по классификации ASA) и сроком гестации 37-39 недель, которые проходили лечение в акушерском отделении многопрофильной клиники СамГМУ. Все пациентки были проанализированы на предмет динамики медикаментозной седации в ходе операции кесарева сечения. Всем беременным была проведена спинальная анестезия.

Пациентки были разделены на две группы в зависимости от используемого седативного средства. Основная группа состояла из 30 беременных, которым во время операции вводился дексмететомидин для седации. В контрольную группу также вошли 30 пациенток, которым проводилась спинальная анестезия, но для седации применялся кетамин.

Распределение пациенток по возрасту, массе тела и сроку беременности.

Таблица 1

Исследуемые группы	Возраст, в годах	Масса тела, в кг	Сроки гестации, в неделях
I (n=30) Основная группа	25,8±4,5	62,3±2,1	38,4±1,2
II (n=30) Контрольная группа	23,6±2,7	67,9±3,6	39,4±1,1

Как показано в таблице 1, большинство пациенток были в возрасте от 21 до 30 лет, и только у 3 беременных возраст превышал 30 лет. Отбор участниц для клинического исследования осуществлялся в строгом соответствии с Национальным клиническим протоколом по родоразрешению с помощью кесарева сечения, утвержденным 30 ноября 2021 года протоколом №273 Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. В исследование включались только те беременные, которые дали добровольное и информированное согласие на участие.

Распределение пациенток по применению препаратов для медикаментозной седации.

Таблица 2

Исследуемые группы	Препараты для седации
I (n=30)	Дексмететомидин (0,5-0,7 мкг/кг/ч)
II (n=30)	Кетамин (0,5-0,7 мг/кг)

Спинальная анестезия (СА) применялась у беременных с рубцами на матке после предыдущих кесаревых сечений, перенесенной консервативной миомэктомией, а также при сочетании беременности с миомой матки или другими гинекологическими заболеваниями, включая предлежание плаценты. Для профилактики тромбоэмболических осложнений перед операцией всем пациенткам проводилось компрессионное бинтование нижних конечностей. Премедикация включала внутривенное введение димедрола в дозе 0,2 мг/кг и дексаметазона в дозе 0,07 мг/кг, что способствовало седации и снижению риска воспалительных реакций. После введения профилактической инфузии солевых растворов в объеме 6-8 мл/кг, беременные в положении сидя, под местной инфильтрационной анестезией, подвергались пункции субарахноидального пространства на уровне L2-L4 с использованием иглы 25G типа "Pencil point". В качестве местного анестетика использовались либо 0,5% изобарический раствор бупивакаина (HWARD'S, Пакистан), либо 0,5% гипербарический раствор Лонгокаин-Хеви (производства "Юрия фарм") в дозе 12-15 мг. Эти меры обеспечивали эффективную и безопасную анестезию, необходимую для проведения кесарева сечения.

Для профилактики синдрома аорто-кавального сдавления до извлечения плода беременным обеспечивали «левоматочное положение» с наклоном тела под углом 20°. Интраоперационная инфузионная терапия включала введение кристаллоидных растворов в объеме 8-10 мл/кг/час. Хирургическое вмешательство начиналось через 6-8 минут после достижения полного комплекса признаков сегментарной сенсорно-моторной блокады на необходимом уровне. Это время позволяло анестетическому раствору полностью проявить своё действие, обеспечив надежное обезболивание и расслабление мышц.

Для снижения психоэмоционального напряжения у беременных первой основной группы использовался дексмететомидин в качестве седативного средства. Сначала вводили начальную дозу 0,5-0,7 мкг/кг в течение 10 минут для быстрого достижения седативного эффекта, затем переходили на поддерживающую инфузию с дозировкой 0,2 мкг/кг/ч, которая сохранялась на протяжении всей операции. Этот подход обеспечивал пациенткам комфорт и снижение стресса, не вызывая значительных нарушений дыхания или существенных изменений гемодинамики, что делает дексмететомидин эффективным и безопасным препаратом при спинальной анестезии, особенно во время длительных операций. В качестве

гипнотического компонента для второй контрольной группы использовался кетамин в дозе 0,5-0,7 мг/кг.

Для оценки эффективности интраоперационной медикаментозной седации использовались стандартные клинические показатели, субъективные отзывы пациенток, а также данные электрофизиологических, функциональных и биохимических анализов, которые позволяли мониторировать состояние основных систем жизнеобеспечения. Непрерывный мониторинг среднего динамического давления (СДД), частоты сердечных сокращений (ЧСС) и уровня насыщения крови кислородом (SpO₂) осуществлялся на протяжении всей операции с использованием кардиомонитора IMEC 15 (MINDRAY, Китай). Такой многогранный подход к контролю состояния пациенток обеспечивал объективную оценку эффективности применяемых методов седации и позволял оперативно реагировать на изменения в их состоянии, что повышало безопасность и качество интраоперационного наблюдения.

Эффективность функции внешнего дыхания оценивалась по ряду показателей, включая частоту дыхания (ЧД), дыхательный объем (ДО), минутный объем дыхания (МОД) и максимальную вентиляцию легких (МВЛ). Все параметры определялись методом волнометрии, что позволяло объективно оценить вентиляционные способности легких и эффективность газообмена. Такая комплексная оценка дыхательной функции играла важную роль в мониторинге, особенно в ходе операции и в раннем послеоперационном периоде, когда контроль над адекватностью вентиляции и газообмена имеет критическое значение для предотвращения возможных осложнений.

Результаты и обсуждение исследования. У беременных первой основной группы среднее динамическое давление (СДД) и общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС) составили 78,1±1,1 мм рт. ст. и 1111,5±52,2 дин×с/см⁵ соответственно. В контрольной группе эти показатели были несколько выше и в среднем составили 81,1±1,3 мм рт. ст. и 1120,2±30,2 дин×с/см⁵. Индекс сердечного выброса (СИ) и ударный индекс (УИ) у беременных основной группы составили 3,46±0,15 л/м²/мин и 42,8±1,5 мл/м², в то время как в контрольной группе эти значения составили 3,36±0,19 л/м²/мин и 41,5±2,2 мл/м².

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у беременных основной и контрольной группы на сроках гестации 37-39 недель.

Таблица 3

Изучаемые параметры	Исследуемые группы беременных	
	Основная (n=30)	Контрольная (n=30)
ЧСС, в минутах	77,3±2,2	78,6±2,5
СДД, мм.рт.ст.	78,1±1,1Δ	81,1±1,3Δ
УИ, мл/м ²	42,8±1,5	41,5±2,2
СИ, л/м ² /мин	3,46±0,15	3,36±0,19
ОПСС, дин×с/см ⁵	1111,5±52,2Δ	1120,2±30,2Δ
КфР, усл.ед.	1,1±0,03	1,0±0,05*
ДП, усл.ед.	7,6±0,1	6,8±0,3*Δ
Часовой диурез, мл/кг/час	0,85±0,05	0,83±0,09
Δt, в Со	1,30±0,08	0,90±0,04*Δ

Следует подчеркнуть, что изменения гемодинамики не имели статистической значимости, и у беременных первой основной и контрольной групп сохранялся нормокINETический режим кровообращения.

Параметры функции и уровень SpO₂ у беременных женщин основной и контрольной группы на сроках гестации 37-39 недель.

Таблица 4

Изучаемые параметры	Исследуемые группы беременных
---------------------	-------------------------------

	Основная (n=100)	Контрольная (n=100)	P
ЧД, в мин.	17,5±0,8	16,8±0,5	p<0,05
ДО, мл/кг	6,70±0,47	6,85±0,33 □	p<0,05
МОД, мл/мин/кг	131,2±4,5	128,2±3,9□	p<0,05
ЖЕЛ, мл/кг	62,2±7,1	58,3±6,1□	p<0,05
МВЛ, л/кг	0,88±0,03	0,85±0,05□	p<0,05
РД, %	85,5±2,2	84,4±2,8	p<0,05
SpO2, %	97,5±0,6	96,4±0,8	p<0,05

В таблице представлены результаты исследования параметров функции внешнего дыхания у беременных женщин из основной и контрольной групп, каждая из которых включает по 100 участниц. Средняя частота дыхания (ЧД) в основной группе составила 17,5±0,8 дыханий в минуту, в контрольной группе она была несколько ниже — 16,8±0,5, и различия оказались статистически значимыми (p<0,05), что может указывать на более высокую потребность в вентиляции у рожениц основной группы. Средний дыхательный объем (ДО) в основной группе составил 6,70±0,47 мл/кг, в контрольной группе он был немного выше — 6,85±0,33 мл/кг, с достоверными различиями (p<0,05), что свидетельствует о различиях в эффективности дыхания между группами. Показатели минутного объема дыхания (МОД) в основной группе составили 131,2±4,5 мл/мин/кг, а в контрольной — 128,2±3,9 мл/мин/кг, что также является статистически значимым (p<0,05) и может свидетельствовать о повышенной вентиляции в основной группе. Среднее значение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) в основной группе составило 62,2±7,1 мл/кг, в то время как в контрольной группе — 58,3±6,1 мл/кг (p<0,05), что может свидетельствовать о более высокой функциональной способности легких у женщин основной группы. Показатели максимальной вентиляции легких (МВЛ) составили 0,88±0,03 л/кг в основной группе и 0,85±0,05 л/кг в контрольной (p<0,05), что подтверждает лучшую вентиляцию легких у женщин из основной группы. Средний процент респираторной удовлетворенности (РД) составил 85,5±2,2% в основной группе и 84,4±2,8% в контрольной (p<0,05), что указывает на более высокую удовлетворенность рожениц из основной группы. Уровень насыщения кислородом (SpO2) в основной группе составил 97,5±0,6%, а в контрольной — 96,4±0,8% (p<0,05), что говорит о лучшем состоянии дыхательной функции. В целом, полученные данные свидетельствуют о лучших показателях функции внешнего дыхания у рожениц основной группы по сравнению с контрольной, что может быть связано с различиями в применяемых методах медикаментозной седации или другими факторами, требующими дальнейшего исследования.

Некоторые гемодинамические показатели у беременных из основной и контрольной группы, оперированных с применением СА и медикаментозной седации.

Таблица 5

Этапы исследования	Основная и контрольная	Исследуемые показатели					
		ЧСС, в мин.	СДД, мм.рт.ст	УИ, мл/м2	СИ, л/м2/мин	ОПСС, дин.с-5.см	ДП, усл.ед.
1	2	3	4	5	6	7	8
Исходные	I группа	88,4±1,3	81,8±1,8	28,9±3,1	2,58±0,2	1568,4±72,3	9,7±0,32

	II группа	86,3±1,7	81,3±1,7	29,6±2,9	2,56±0,2	1587,4±70,4	9,6±0,38
На операционном столе	I группа	86,8±1,3	85,3±1,8*	28,9±1,3*	2,49±0,21*	1668,2±21,1*	9,6±0,34
	II группа	90,6±1,2** *	89,5±1,6*	29,8±1,7*	2,52±0,18*	1873,4±32,8**	13,2±0,43**
Перед кожным разрезом	I группа	72,1±1,2** *Δ	80,3±1,1** Δ	28,7±0,9* Δ	2,46±0,14*	1650,3±40,3* Δ	9,8±0,47Δ
	II группа	100,6±2,3* **Δ	90,6±2,3** *Δ	26,9±1,6** *Δ	2,3±0,12*	1960,8±42,4* **Δ	13,2±0,43* **Δ
После извлечения плода	I группа	80,1±1,9*Δ	82,3±1,2* Δ	28,1±1,4* Δ	2,51±0,2*	1680,2±82,3* Δ	9,6±0,45*Δ
	II группа	102,6±2,1* **Δ	94,5±3,2** *Δ	24,6±1,1* Δ	2,43±0,14*	2096,6±69*** Δ	13,6±0,40* **Δ
Конец операции	I группа	79,6±1,7*Δ	80,6±1,7* Δ	32,1±1,2* Δ	2,54±0,21*	1688,4±62,3*	8,8±0,56*Δ
	II группа	96,8±1,8** *Δ	90,4±1,4** *Δ	25,9±1,6* Δ	2,46±0,26*	1938,4±90*** Δ	12,3±0,42* **Δ

Перед началом операции реакция сердечно-сосудистой системы у беременных в основной и контрольной группах зависела от применяемых препаратов для медикаментозной седации. У пациенток основной группы, на этапе достижения максимальной сенсорно-моторной блокады в процессе хирургической стадии спинальной анестезии, было отмечено значительное повышение среднего динамического давления (СДД) и общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС) на 4,2% ($p < 0,05$) и 6,3% ($p < 0,05$) соответственно, а также снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС) на 2% ($p < 0,05$) и уменьшение сердечного индекса (СИ) на 3,5% ($p < 0,05$) по сравнению с предыдущим этапом исследования. Показатели ударного объема и двойного произведения оставались стабильными и не изменились значительно ($p > 0,05$).

Во 2-й контрольной группе, где для седации использовался кетамин, было зафиксировано достоверное повышение СДД на 3% ($p < 0,05$) и ОПСС на 7,3% ($p < 0,05$),

учащение ЧСС на 4,6% ($p < 0,05$), снижение УИ на 9,9% ($p < 0,05$) и СИ на 7,4% ($p < 0,05$). Показатель ДП снизился на 11,6% ($p < 0,05$), но оставался в пределах нормы. У беременных из 2-й группы снижение УИ составило 8,3% ($p < 0,05$; $p > 0,05$), а СИ уменьшился на 5,4% по сравнению с исходными значениями ($p < 0,05$; $p > 0,05$). Эти результаты ярко демонстрируют преимущества использования дексметомидина для медикаментозной седации при спинальной анестезии, поскольку он оказывает минимальное влияние на гемодинамику в самый травматичный момент операции кесарева сечения.

Для оценки эффективности и глубины седации при применении различных методов медикаментозной седации на фоне СА был проведен анализ BIS-индекса и шкалы RASS (Шкала возбуждения-седации Ричмонда, Richmond Agitation-Sedation Scale) у всех 200 пациенток, участвующих в исследовании. Значения BIS-индекса и шкалы RASS в каждой группе на протяжении операции, от начала до завершения, в большинстве случаев соответствовали целевым значениям, что подтверждает правильность выбранной методики седации. У пациенток 1-й группы, получавших дексметомидин в качестве медикаментозной седации в условиях спинальной анестезии, BIS-индекс оставался в диапазоне 80–90%, что указывало на состояние поверхностного сна на всех этапах наблюдения. Перед кожным разрезом значение шкалы RASS составляло $-2,1 \pm 1,1$, а после извлечения плода — $-2,7 \pm 1,3$ балла, что соответствует легкой и умеренной седации. По завершении операции и после перевода из операционной пациентки находились в состоянии сонливости, при этом значение шкалы RASS составляло $-1,1 \pm 1,2$ балла. Депрессивного эффекта при использовании дексметомидина на всех этапах исследования не выявлено. У пациенток 2-й и 3-й групп, где применялись кетамин (2-я группа) и пропофол (3-я группа), отмечалась возможность использования более низких доз неингаляционных анестетиков для медикаментозной седации. Это связано с тем, что BIS-индекс снижался ниже 70% на этапе перед кожным разрезом. После извлечения плода в 2-й группе BIS-индекс составил $52,2 \pm 3,1\%$ ($p < 0,05$), а в 3-й группе — $65,1 \pm 2,2\%$ ($p < 0,05$), что указывает на значительное снижение относительно исходных данных: на 23,8% ($p < 0,05$) и 46,3% ($p < 0,05$) в 2-й группе и на 33,8% ($p < 0,05$) в 3-й группе. Важно отметить, что у пациенток 3-й группы основная доза пропофола вводилась после извлечения плода и перевязки пуповины.

При оценке глубины седации по шкале RASS у пациенток 2-й и 3-й групп наблюдалось снижение показателей по сравнению с предыдущим этапом и с 1-й группой. На этапе перед кожным разрезом у пациенток 2-й группы показатели снизились до $-3,1 \pm 2,1$ балла ($p < 0,05$), а после извлечения плода — до $-4,1 \pm 1,4$ балла ($p < 0,05$), что указывает на максимальный эффект препарата после введения полной дозы и соответствует глубокой седации. При сравнении групп было установлено, что у пациенток 2-й и 3-й групп на этапе завершения операции и при переводе в палату интенсивной терапии наблюдалась более глубокая седация, чем у пациенток 1-й группы.

Выводы. Сравнительный анализ эффективности медикаментозной седации с использованием различных препаратов показал их разное воздействие на психоэмоциональное состояние рожениц в период операции. Пациентки, получавшие кетамин (группа 2) и пропофол (группа 3), находились в состоянии глубокой седации, что подтверждается значениями шкалы RASS: $-3,1 \pm 2,1$, $-4,1 \pm 1,4$ и $-5,1 \pm 1,3$ балла. В то же время применение дексметомидина обеспечивало легкую и умеренную седацию без выраженного депрессивного влияния, с результатами по шкале RASS $-2,1 \pm 1,1$ и $-2,7 \pm 1,3$ балла. Методика седации с использованием дексметомидина в условиях спинальной анестезии при проведении кесарева сечения продемонстрировала высокую степень безопасности и эффективности как для рожениц, так и для новорожденных. Этот подход минимально влияет на основные жизненно важные системы организма, при этом обеспечивая надежную антиноцицептивную и психоэмоциональную защиту пациенток от хирургического стресса.

REFERENCES | ЧОҚКИ | IQTIBOSLAR:

1. Matlubov, M. M., Khudoiberdieva, G. S., & Khamdamova, E. G. (2023). INTRAOPERATIVE SEDATION WITH DEXMEDETOMIDINE DURING CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA. *World scientific research journal*, 20(1), 139-144.(in Russ)
2. Sobirjonovna, K. G. (2024). OPTIMIZATION OF PREMEDICATION IN SURGICAL INTERVENTION IN GYNECOLOGY PRACTICE. *Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods*, 2(4), 21-23.(in Russ)
3. Sobirjonovna, K. G. (2024). REDUCTION IN THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN DURING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DEXMEDETOMIDINE., 9(1) (in Russ).
4. Sobirjonovna, K. G. (2024). OPTIMIZATION OF PREMEDICATION IN SURGICAL INTERVENTION IN GYNECOLOGY PRACTICE. *Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods*, 2(4), 21-23.
5. Muratovich, M. M., Sobirovna, X. G., & Melikulovich, M. A. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF SEDATION WITH DEXMEDETOMIDINE AND PROPOFOL IN PREGNANT WOMEN DURING ABDOMINAL DELIVERY *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 7(3) (in Russ)
6. Muratovich, M. M., & Sobirjonovna, K. G. (2024). POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES. *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 9(1).
7. Rizaev Jasur , Rakhimov Nodir , Kodyrov Khamidullo , Shakhanova Shakhnoza . Study of prostate cancer death by regions of the republic of Uzbekistan. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2022, vol . 7, issue 5, pp.202-210
8. Shavkatovna S. S., Makhammatkulovich R. N. FEATURES OF SARCOPENIA IN CANCER PATIENTS //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2024. – T. 4. – №. 8. – С. 286-292.
9. Rizaev JA, Maeda H., Khramova NV Plastic surgery for the defects in the maxillofacial region after surgical resection of benign tumors //Annals of Cancer Research and Therapy. – 2019. – T. 27. – no. 1. – S. 22-23.
10. Rizaev Jasur , Norbutayev Alisher, Murtazayev Alisher . Modern methods for detecting oral cavity defects in hemoblastosis , detecting the degree of damage and prediction of the clinical current. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2021, vol. 6, issue 5, pp. 45-51
11. El-Tahan, M. R., Mowafi, H. A., Al Sheikh, I. H., Khidr, A. M., & Al-Juhaiman, R. A. (2012). Efficacy of dexmedetomidine in suppressing cardiovascular and hormonal responses to general anaesthesia for caesarean delivery: a dose–response study. *International journal of obstetric anesthesia*, 21(3), 222-229.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000